

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

FACOLTA' DI INGEGNERIA AMBIENTALE

Corso di Idrologia

Turri Emanuele

Mat.131631

***ANALISI IDRO-GEOMORFOLOGICA SUL
BACINO DEL RIO SAN VALENTINO***

Prof. Rigon Riccardo

1	INTRODUZIONE	3
2	ANALISI IDRO-GEOMORFOLOGICA CON QGIS	4
2.1	DOWNLOAD DATI	4
2.2	RITAGLIO RASTER ZONA BACINO	5
3	COMANDI	7
3.1	R.WATERSHED	7
3.2	R.THIN	9
3.3	R.TO.VECT	10
3.4	R.WATER.OUTLET	11
3.5	CONVERSIONE DEL RASTER DEL BACINO A VETTORIALE	12
3.6	RITAGLIO RASTER BACINO SAN VALENTINO	13
3.7	STATISTICHE DEL BACINO E RELAZIONI DI LEOPOLD&MADDOCK	14
3.8	CURVE DI LIVELLO	15
3.9	RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO	16
3.10	DIREZIONI DI DRENAGGIO	17
3.11	AREE CONTRIBUENTI	18
3.12	R.STREAM.EXTRACT	19
3.13	SOTTOBACINI	21
3.14	USO DEL SUOLO	22
3.15	INTEGRAZIONE CON GOOGLE EARTH	23
4	SOPRALLUOGHI	24

1 INTRODUZIONE

L'analisi idro-geomorfologica viene eseguita sul bacino del Rio Valentino, nel comune di Ala, nella parte meridionale della provincia di Trento.

Il bacino presenta una superficie idrografica di XXX km² ed è attraversato dall'omonimo Rio San Valentino e dal suo affluente il Rio Filisetta, il rio principale sfocia nel fiume Adige a nord di Ala nei pressi dell'abitato di Cumer.

Il bacino del Rio San Valentino, che ha un orientamento prevalentemente est/ovest, raccoglie le acque comprese tra la dorsale del Monte Selvata (1708m s.l.m.) a nord, e la dorsale del monte Levante (2020 m s.l.m.) a sud, mentre ad est il passo Buole (1465m s.l.m.) delimita il confine con l'attigua Vallarsa. È proprio in Vallarsa che le acque raccolte nel lago Speccheri alimentano la centrale idroelettrica di Maso Corona (Ala) attraversando il bacino del San Valentino con una tubazione interrata.

Figura 1

Localizzazione geografica del bacino (mappa KOMPASS online)

2 ANALISI IDRO-GEOMORFOLOGICA CON QGIS

2.1 DOWNLOAD DATI

Sono state utilizzate per l'analisi del bacino, la mappa del DTM della Provincia Autonoma di Trento scaricata dal Portale Geocartografico Trentino (webGIS) (file *demdepit*) e il layer dei bacini idrografici di II livello (file *idrbac3*)

Le mappe sono fornite in risoluzione 10x10 m e utilizzano il sistema di riferimento EPSG:3044 ETRS89/ETRS STM32

La mappa scaricata dal Portale è già fornita depittata, non si rende pertanto necessario riempirne i vuoti, che solitamente sono espressione di errori di calcolo nella fase di creazione del DTM.

L'analisi idro-geomorfologica viene realizzata con l'ausilio del software *QGIS 2.18.11 with GRASS7*.

Raster: è caratterizzato dal suddividere il territorio in una griglia. Ad ogni quadratino della griglia (pixel) sono associati una serie di dati (quota, andamento del terreno, ecc.). I formati più diffusi sono: tiff, gif, jpeg, png.

Vettoriale: si basa su forme geometriche (linee, punti, curve, ecc.) a cui vengono assegnati determinati attributi (dati). La caratteristica principale è che conservano sempre la qualità iniziale dell'immagine senza perdere risoluzione.

Figura 2
schermata della pagina del Portale

2.2 RITAGLIO RASTER ZONA BACINO

Una volta importati i file *demdepit* e *idrbac3* si individua la zona di interesse dell'analisi, e tramite il comando **Ritaglia** nel menù **Raster/Estrazione**, selezionando l'area di interesse, si crea il file *RasterSanValentino*. I colori sono modificati per migliorarne la leggibilità rendendo facilmente intuibili le zone pianeggianti e montuose (min 0m- max. 4000m)

Figura 3

Figura 4

I colori sono modificati per migliorarne la leggibilità rendendo facilmente intuibili le zone pianeggianti e montuose (min 0m- max. 2500m)

Figura 5

Raster della zona interessata dall'analisi (*RasterSanValentino*)

3 COMANDI

Vengono elencati e descritti i comandi usati per realizzare l'analisi idro-geomorfologica con QGIS 2.18.11. I comandi sono disponibili nel plugin GRASS7 dal menù **Processing/Strumenti**

3.1 R.WATERSHED

Il comando *r.watershed*, permette di effettuare analisi, calcoli ed elaborazioni sui bacini idrografici, si applica sul file *RasterSanValentino* e consente di generare delle mappe salvandole separatamente:

Number of cells that drain each	Numero di celle che drenano attraverso un'altra cella
Drainage direction	Direzioni di drenaggio
Unique label	Sottobacini
Stream Segments	Rete idrografica
Slope Length	Fattore LS per l'erosione del suolo
Topographic index $\ln(a/\ln b)$	Topografia $\ln(a/\ln b)$

È stata impostata una dimensione minima dei bacini di 1000 pixel equivalenti a 100000m²

Si utilizza la mappa *Stream Segments* contenente la rete idrografica con soglia 1000 pixel come punto di partenza per delineare il bacino, mentre le altre mappe saranno utilizzate successivamente

Figura 6

Si utilizza la mappa *Stream Segments* contenente la rete idrografica con soglia 1000 pixel come punto di partenza per delineare il bacino, mentre le altre mappe saranno utilizzate successivamente

Figura 7

3.2 R.THIN

Viene utilizzato il comando **r.thin** sul raster *StreamSegments* per assottigliare le caratteristiche di una linea raster larga più di un pixel, l'operazione è richiesta per poter convertire le linee da raster a vettoriale con il successivo comando **r.to.vect**.

Il comando **r.thin** ha come input il raster *StreamSegments* e in output *Thinned*

Input *StreamSegments*

Output *Thinned*

Figura 8

3.3 R.TO.VECT

Il comando **r.to.vect** consente di convertire un raster in vettoriale, qui viene utilizzato per avere la rete idrografica in forma vettoriale

Input	<i>Thinned</i>
Output	<i>Vectorized</i>

Figura 9

rete idrografica in formato vettoriale

3.4 R.WATER.OUTLET

Il comando consente di ricavare un bacino sulla base del raster di input *Drainage Direction*, impostando le coordinate del pixel di chiusura del reticolo idrografico relativo al bacino.

Viene creato il file raster del bacino *Basin* che contiene tutte le celle che drenano l'acqua nel pixel indicato in input, cioè il punto di immissione in Adige

Input *Drainage Direction*

Output *Basin*

Le coordinate del pixel di chiusura sono: 656783, 50272178.4

Figura 10
pixel di chiusura

Figura 11
foto del Basin

3.5 CONVERSIONE DEL RASTER DEL BACINO A VETTORIALE

Per le successive operazioni di analisi è necessario avere una maschera vettoriale del bacino.

L'operazione si compie selezionando **Poligonalizza** dal menù **Raster/Conversione** utilizzando in input il raster *Basin* e salvando in output *Vect_Bacino*

Input *Basin*
Output *Vect_Bacino*

Figura 12
foto del Vect_Bacino

3.6 RITAGLIO RASTER BACINO SAN VALENTINO

Ora è possibile ottenere il raster del bacino idrografico del Rio San Valentino, utilizzando il vettoriale *Vect_Bacino* come maschera da applicare sulla mappa della zona interessata *RasterSanValentino*

Input *RasterSanValentino*

Maschera *Vect_Bacino*

Output *RasterBacino*

L'immagine mostra il file *RasterBacino* del bacino con scala dei colori 0-2500m e in sovrapposizione il layer del reticolo idrografico della zona *Thinned*

Figura 13
RasterBacino

Nelle successive analisi saranno utilizzate solo mappe del bacino, ricavate da quelle precedentemente generate da *r.watershed* e ritagliate con il vettoriale *Vect_Bacino* come appena descritto.

3.7 STATISTICHE DEL BACINO E RELAZIONI DI LEOPOLD&MADDOCK

Le statistiche riguardanti il bacino possono essere ricavate dal comando **r.report** da cui risulta che l'area del bacino è di 14,458 km²

Si presume, per le relazioni di Leopold&Maddock tra area e caratteristiche geomorfologiche che:

- la portata sia intorno ai 14 m³/s assumendo un esponente **c** di 0,98
- la larghezza dell'alveo sia 3,8 m assumendo un esponente **b** di 0,50
- la velocità di piena sia 1,4 m/s assumendo un esponente **m** di 0,12

Si può realizzare un istogramma con la frequenza delle quote del bacino, da cui si trova che la moda della distribuzione è sulla quota 1200 m

3.8 CURVE DI LIVELLO

Nel file *RasterBacino* è possibile sovrapporre un layer con le curve di livello tramite il comando **Curve di livello** dal menù **Raster/Estrazione** impostando il passo a 25m

Input *RasterBacino*
Output *CurveLivello_25*

Figura 14

3.9 RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO

Il reticolo del Rio San Valentino è ricavato dal vettoriale *Vectorized*, file del reticolo della zona circostante, intersecando il vettoriale del bacino *Vect_Bacino*.

L'operazione si compie utilizzando il comando **Intersezione** dal menù **Vettore/Strumenti di Geoprocessing**

Input *Vectorized*

Intersezione *Vect_Bacino*

Output *RioSanValentino*

Figura 15

Sommando le lunghezze dei singoli tratti dell'asta principale risulta una lunghezza complessiva di 8886 m dalle pendici del monte Levante alla foce in Adige

3.10 DIREZIONI DI DRENAGGIO

La mappa *Drainage Direction* elaborata in precedenza dal comando *r.watershed* permette di visualizzare le direzioni di drenaggio nella massima pendenza discendente minimizzando l'errore di deviazione .

Il comando discretizza la superficie di ogni pixel, per ogni cella del DTM si hanno infatti solo 8 possibili direzioni del flusso, che comportano ad un errore massimo di 22.5°. La scelta della direzione viene stabilita in base al pixel confinante con minor valore.

Figura 16

L'errore che però si verrebbe a cumulare nel caso che il drenaggio non sia secondo una delle 8 direzioni viene minimizzato considerando una costruzione triangolare, partendo dal punto a quote maggiori e spostandosi verso quote minori.

Figura 17

3.11 AREE CONTRIBUENTI

Il comando *r.watershed* applicato inizialmente, aveva generato la mappa *Number of cells that drain through each cell* ovvero la mappa del TCA (Total Contributing Area) che rappresenta le aree contribuenti in ogni cella. Queste ultime sono la proiezione planare delle aree che drenano al punto considerato.

La TCA di un pixel è la sommatoria delle aree le cui acque drenano nel pixel considerato, sia direttamente che indirettamente.

Osservando la figura si nota come i pixel a quote più elevate siano anche i più chiari, infatti, ricevono acqua solamente dalle precipitazioni o da pochi altri pixel sovrastanti. I pixel più scuri rappresentano invece le zone con maggior apporto d'acqua e quindi con TCA maggiore.

Sovrapponendo il layer delle quote di livello risulta evidente come le zone più scure, con maggior TCA siano nelle aree convergenti

Figura 18

3.12 R.STREAM.EXTRACT

Il comando *r.stream.extract*, ricava il reticolo idrografico di una mappa raster di elevazione sulla base dell'area contribuyente, di cui è possibile impostarne la soglia minima.

L'opzione soglia determina il numero di canali e il dettaglio delle reti di drenaggio. Ogni volta che l'accumulo di flusso raggiunge la soglia, viene delineato un nuovo canale

In questo caso il comando è stato eseguito sul file *RasterBacino*, con soglia minima a 100; non è stata inserita la mappa TCA precedentemente ricavata ma è stata ricalcolata dal comando con le stesse caratteristiche.

Input *RasterBacino*
Output *ReticoloIdro_100 (rast)*

La figura mostra in nero il reticolo *ReticoloIdro_100 (rast)* ricavato dal comando *r.stream.extract* e in blu il vettoriale precedentemente ricavato *RioSanValentino*, come si vede avendo posto una soglia di 100 celle drenanti il reticolo è più fitto e le teste dei canali sono più a monte di quello precedente, ma l'avere infittito non ha portato ad una maggiore risoluzione

Figura 19

Il comando genera anche uno shapefile dei nodi dei singoli canali, inizio e fine di ogni segmento. Sovrapponendo i layer del reticolo idrografico appena ricavato, lo shapefile del *RioSanValentino*, il vettoriale dei nodi, e la mappa delle zone contribuenti con le curve di livello, si può vedere come le teste dei canali siano nelle zone di maggior contributo e che queste siano zone convergenti.

Nell'immagine un dettaglio della zona contenente la testa del Rio san Valentino nei pressi di cima Levante, sulla base delle considerazioni fin qui fatte.

La testa del canale viene ad essere a quota 1867 , 67 m più in alto del punto trovato dallo shapefile *RioSanValentino* che comporta un aumento della lunghezza di 190 m

Figura 20

3.13 SOTTOBACINI

Il comando *r.watershed* ha generato anche la mappa Unique label rinominata *Sottobacini* che identifica un sottobacino per ogni canale,

In figura sono rappresentati con colore diverso i sottobacini dei canali del file *RioSanValentino*

Figura 21

3.14 USO DEL SUOLO

È stata scaricata dal portale geocartografico del Trentino la mappa vettoriale dell'utilizzo del suolo della provincia di Trento; intersecandola come precedentemente fatto con il bacino *Vect_Bacino* è stata ottenuta la figura seguente. Come si può notare la quasi totalità della superficie è boschiva (boschi di latifoglie o conifere), mentre una minima parte è dedicata a pascolo essendo il terreno circostante alle poche malghe presenti.

La figura mostra anche il Rio San Valentino e le curve di livello a 25m

Input *Mappa uso suolo*

Intersezione *Vect_Bacino*

Output *Vect_Suolo*

Solo la parte vicino alla foce è adibita a vigneto e con infrastrutture viare

Figura 22

3.15 INTEGRAZIONE CON GOOGLE EARTH

Sono stati caricati su Google Earth gli shape file del bacino *Vect_Bacino* e del rio *RioSanValentino*
Il risultato dell'analisi è concorde con il modello di Google Earth

Figura 23

4 SOPRALLUOGHI

Al fine di verificare, almeno approssimativamente, la correttezza dei risultati ottenuti, è stato fatto un sopralluogo in sito. Si è percorso il torrente dalla foce fino ad un'altitudine di 1000m slm, dove le abbondanti precipitazioni non hanno consentito di proseguire il sopralluogo in sicurezza.

Il letto del torrente si presenta ovunque molto vegetato con presenza anche massiccia di alberi, frassini, salici, e di arbusti, segno che raramente scorre acqua

L'ultimo tratto del rio visto dalla statale 12

Figura 24

Il sotto-atteversamento ferroviario è in cemento con una larghezza di 5,5 m congruo con la larghezza supposta dalle relazioni di Leopold&Maddock definite al punto 3.7

Figura 25

La foce in Adige

Figura 26

La gola San Valentino all'imbocco della valle

Figura 27

La valle si presenta come un fitto bosco, in cui si presentano già a quota 300 m slm dei faggi che solitamente hanno le condizioni ideali a quote superiori, intorno ai 900 m, evidentemente il fondo valle ha condizioni di temperatura idonee

Il letto del rio nel fondovalle è comunque sempre intorno ai 4 m come supposto dalle relazioni di Leopold&Maddock del punto 3.7

Figura 28

Il rio Filisetto , affluente destro del rio San Valentino non è praticamente riconoscibile per la folta vegetazione, in quanto non presenta un vero e proprio letto ma una concavità nel terreno ricoperta da arbusti. Il punto di immissione è dato da un sotto attraversamento stradale

L'immissione del Rio Filisetto nel Rio san Valentino

Figura 29

Si presume che le teste dei canali non siano identificabili a causa della vegetazione